

JURNALISTLARNING SUD JARAYONI BILAN BOG'LIQ KASBIY VA AXLOQIY MAJBURIYATLARI

Xujaqulova Farangiz

O'zDJTU 4-kurs talabasi

Tel: +998883872101

xujaqulovafarangizz@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11633359>

ANNOTATSIYA:

Sud-huquq jarayonlarini yoritish va to'g'ri material tayyorlashda jurnalistlarning kasbiy va axloqiy majburiyatlari bilan tanishib chiqamiz. Har bir soha vakilining o'z kasbiy etikalari mavjud bo'lib, ularni to'g'ri qo'llay olish, ish ustuvorligi va samarasini oshiradi. Jurnalistning kasbiy va axloqiy majburiyatlari tegishli hujjatlarda keltirilgan. Bu majburiyatlarga amal qilmaslik, jurnalist saviyasi va tayyorlagan materiallarida ko'rinib qoladi.

Kalit so'zlar: "O'zbekiston jurnalistlarining odob-axloq qoidalari", jurnalist majburiyatlari, sud-huquq jurnalistining kasbiy odobi.

Sud-huquq yo'nalishida faoliyat yuritadigan jurnalist axborot olishning kuzatuv, intervyu, suhbat, hujjatlar tahlili usullaridan foydalana olishi lozimligi ta'kidlandi. Jurnalist o'z tekshiruvini olib borish davomida muharrir va kasbdoshlari bilan, shuningdek, ekspertlar bilan hamkorlik qilishi talab etiladi. U ochiq axborot olishni kafolatlovchi qonun me'yorlaridan yaxshi xabardor bo'lishi, yozayotganlari kimningdir sha'ni va qadr-qimmatiga daxl qilmasligi, material chop etilgandan so'ng o'zi va tahririyat noqonuniy xatti-harakat qilganlikda ayblanishiga asos topilmasligi kerak.

Jurnalistlarning sud jarayonidagi qonuniy faoliyati qonuniy jihatdan ta'minlangan bo'lsa ham, mavjud protsessual sudlov tartibida ommaviy axborot vositalarining sud ishiga halaqit bermasligi belgilangan. Sudyalarning ishiga aralashish va sud jarayoniga ta'sir ko'rsatish sud raisining ajrimi bilan jurnalistlarni sud zalidan chiqarib yuborishga asos bo'lishi mumkin. Jurnalist sud jarayoni haqida o'zi tekshiruv o'tkazib, natijalarini OAVda e'lon qilish huquqiga ega. Lekin, aksariyat hollarda jurnalistning fikri sud hukmi yoki qaroridan farq qilmoqda. Buning asosiy sabablaridan biri shundaki, yuqori turuvchi sudlar quyi sudlarning hukm yoki hal qiluv qarorlarini tekshirish uchun ish materiallarini tegishli suddan talab qilib olib, o'rganadi. Bunda asosiy e'tibor taraflarning sud majlisida aytgan gaplariga qaratilib, ular nima degani sud majlisi bayonnomasidan o'rganiladi. Afsuski, sud bayonnomasi noxolis va biryoqlama yozilishiga oid misollar amaliyotda istagancha topiladi. Jurnalist esa

o'z xulosasini sudda ishtirok etgan taraflar bilan suhbatga asoslanib yozadi. Shuning uchun, sud hujjati bilan jurnalist yozgan gaplar o'rtasida katta tafovut kelib chiqadi. Ayrim sudyalalar esa bu holatni "sudyalarning faoliyatiga aralashish, sudlarning obro'sini to'kishga harakat" sifatida baholashadi. Agarda sudlarda bayonnoma o'sha jarayonni to'laligicha ochib bersa, jurnalistlarning materiallari sud hujjatlaridan deyarli farqlanmaydi. Agar jurnalistlar ham material tayyorlashda ortiqcha ehtiros va bo'rtirishdan foydalanmasa, kasbiy odob me'yorlariga amal qilsa, ikki tomon ham o'zaro nizolarga bormaydi. Ba'zi sudyalarning o'z ishini puxta bilmasligi sud jarayonida jurnalistlarning qatnashishiga tish-tirnog'i bilan qarshilik qilishi bilan ko'rinib qoladi. Bu esa sudyalarning kasbiy etika qoidalariga rioya qilmayotganidan dalolat beradi.

Bugungi kungacha har ikki kasb egalarining sudlov va jurnalistik faoliyatni yuritishi uchun kasbiy odob-axloq qoidalari ishlab chiqilgan bo'lib, mazkur qoidalarda ularning axloqiy harakati belgilab qo'yilgan. "O'zbekiston jurnalistlarining odob-axloq qoidalari" Kodeksida jurnalistlarning ochiq sud majlislarida hozir bo'lishi, sud jarayonini yoritishda aybsizlik prezumpsiyasiga amal qilishi, material tayyorlashda fuqarolarning sha'ni, qadr-qimmatini hisobga olinishi kerakligi alohida qayd etilgan. Lekin 2002 yilda qabul qilingan "O'zbekiston sudyalarning odob-axloq qoidalari"da sudlarning ommaviy axborot vositalari bilan o'zaro munosabatlari, sudyalarning jurnalistlarga nisbatan munosabati haqida umuman so'z yuritilmaydi. Bu esa sudyalarga jurnalistlar faoliyatini har qanday yo'l bilan cheklashiga zamin yaratadi.

Xalqaro tajribaga nazar tashlasak, deyarli barcha mamlakatlarda jurnalistlarning kasb odobi qoidalari qabul qilinganligiga guvoh bo'lamiz. G'arb matbuotida "Kasb odobi qoidalari"ni qabul qilmagan birorta tahriryatni uchratish qiyin. Shunindек, faoliyat turiga ko'ra uyuushgan OAVda ham tarmoqli axloq normalari qabul qilingan [1; b.135].

Shuni unutmash kerakki, sud miting yoki erkin majlis emas. Bu qonun bilan kafolatlangan va ayrim holatlardagina uni yopiq tartibda o'tkazishga ruxsat beriladi. Odatda, josuslik, maxfiy hujjatlarni o'rganish, zo'rlash bilan bog'liq mahkamalarda yoki ishni alohida muhokamasiga ajratib chiqarilgan holatlarda yopiq o'tkaziladi. Qolgan barcha holatlarda sudlar ochiq tarzda o'z ishini olib boradi. Shunday ekan, sud jarayoniga har kim, ayniqsa, jurnalist qatnashishi mumkin. Ammo jamoatchilikdan hech kim savol berib yoki luqma tashlab voqelikka munosabat bildirishi mumkin emas. Albatta, zaldagi odamlar qay yo'l bilandir o'z munosabatini bildiradi: shivirlash, keskin vaziyatlar muhokama qilinganda, hukm e'lon qilinayotganda shovqin ko'tarish. Sud esa bunday

holatlarga e'tibor bermasdan o'zining funksional vazifalarini to'liq bajarishi kerak. Har qanday vaziyatni ham sud ishiga aralashish va sudyalarning mustaqilligiga dahl qilish deb baholash sudyalarning kasbiy odobiga to'g'ri kelmaydi.

Endilikda quyidagi moddaga e'tibor bering: "Ommaviy axborot vositalari o'z xabarlarida muayyan ish yuzasidan sud muhokamasi natijalarini oldindan o'zicha hal qilib qo'yishga yoki sudga boshqacha ta'sir etishga haqli emas". "Sudlar to'g'risida"gi Qonunning 60-moddasida o'rnatilgan cheklovga ko'pgina jurnalistlar e'tirozlar bildirishi bejiz emas. Dastlabki tergov va sud tergov davomida to'plangan tom-tom ish materillari, rad etib bo'lmas ashyoviy dalillar, shu toifadagi ishlarni yuritish bo'yicha sud amaliyoti va Oliy sud Plenumining ko'rsatmalari bo'la turib, sudya qanday qilib, jurnalist tomonidan yozilgan maqolaga ta'sirlanadi yoki uning taxminlariga ishonadi? Madomiki, sudlar shunchalar ta'sirchan ekan, inson taqdirini hal etishdek, mas'uliyatli vazifani amalga oshirishiga shubha tug'iladi. Jurnalistlar sud qarori yoki hukmi qonuniy kuchga kirgandan keyin o'z fikr-mulohazalarini e'lon qilish huquqiga ega ekanligi Jinoyat prosessual kodeksining 23-moddasida, "Jurnalistlik faoliyatini himoya qilish to'g'risida"gi Qonunining 5-moddasida belgilab qo'yilgan [2]. Bunday cheklov aybsizlik prezumpsiyasi deyiladi.

Shu o'rinda aybsizlik prezumpsiyasi kimga taalluqli? degan tabiiy savol tug'iladi. "O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga Sharhlar"ning Asosiy Qonunimizning 26-moddasiga sharhlariga murojaat qilaylik: "Aybsizlik prezumpsiyasi (lotin. *preasumptio* – faktning teskarisi isbotlangunicha yuridik jihatdan to'g'ri hisoblanishi) jinoyat-huquqiy qonunchilik prinsipining asosini tashkil etadi hamda odil sudlovning asosiy prinsiplaridan biri hisoblanadi". OAB institut tariqasida jinoyat-sudlov jarayonida qatnashmaydi va shuning uchun ularga jinoyat sudlovning prinsiplari qo'llanilishi mumkin emas.

Ko'pgina matbuotshunos olimlar bu masala ustida bir qarorga kela olishmagan. Soha mutaxassisi Karim Baxriyev jurnalistlarga nisbatan aybsizlik prezumpsiyasi prinsipini qo'llash shart emas, deb hisoblaydi. Filologiya fanlari nomzodi Olimjon O'sarov esa jurnalistlarga nisbatan aybsizlik prezumpsiyasi prinsipini qo'llash inson huquqlarini ta'minlashning eng muhim vositasi, deb baholaydi. Mutaxassislarning fikricha, "jurnalist uzil-kesil xulosa yoki hukm chiqarmasligi kerak. Chunki jurnalistning maqolasi uning shaxsiy tekshiruv natijasidan kelib chiqib bildirgan fikr-mulohazalaridir. Voqeaga huquqiy bahoni esa mas'ul idoralar beradi". Mazkur fikrni eng maqbul xulosa sifatida baholash mumkin. Chunki jurnalistlar kasb odobi qoidalaridan kechmagan holda shaxsiy

tekshiruv natijasidan kelib chiqib o'z fikr-mulohazalari bildirishi mumkin. Bu uning asosiy funksiyasi. Voqelikka nisbatan hukm chiqarish esa uning vakolatiga kirmaydi. U o'z mulohazasi bilan jamoatchilik fikrini uyg'otadi va mavjud holat haqida xabar beradi. Hukm chiqarish esa boshqa idoralarning vakolatiga kiradi. Bu aybsizlik prezumpsiyasi emas, jurnalistlar uchun huquqiy me'yor. Sababi aybsizlik prezumpsiyasi keng qamrovli tushuncha hisoblanadi.

kodeksining 327-moddasiga ko'ra: "Muayyan jinoyat to'g'risida matbuot, radio va televideniye, hujjatli kinofilmlardagi, shuningdek ommaviy axborot vositalariga yo'llangan, lekin e'lon qilinmagan xatlardagi xabarlar jinoyat ishini

Sudlar faoliyatining ochiqligi va shaffofligini ta'minlash, axborot xizmati va faoliyatini rivojlantirish, soha vakillarining kasbiy mahoratini oshirish, hamda shiddat bilan o'zgarib turuvchi global axborot bozorida o'zining doimiy o'rniga ega bo'lish uchun axborot tarqatishning turli usul va vositalarini qo'llashga oid ko'nikmalarni rivojlantirib borish talab etiladi [3; b. 47].

Jurnalistning kasbiy odobi qoidalari hamisha uning haqqoniy va xolis axborot tarqatishi uchun asos bo'ladi. Chunki ko'p holatlarda jurnalistlarning noaniq va noxolis axborot tarqatishi natijasida ham ular sud jarayoniga ro'para bo'ladi. Ko'pgina fuqarolar jurnalistlarni o'z huquqlarini paymol etganlikda ayblab, sudga berishadi. Jurnalistlarga qilinayotgan da'volarning aksariyatini ommaviy axborot vositalari orqali tuhmat va haqorat qilganlik, sha'n, qadr-qimmat va ishchanlik obro'sini pastga urganlik kabi ayblovlar tashkil etadi

Ko'pgina jurnalistlar tanqidiy materiallar hamda sud jarayoni bilan bog'liq materiallarni yozishda xatoga yo'l qo'yishadi. Buning asosiy sababi esa ularning huquqiy jihatdan bilim saviyasi pastligi, mavjud kasb odobi qoidalariga rioya qilmasligi, shuningdek, me'yoriy darajadan ortiq ta'sirchanlikka berilib ketishidir. Hatto, ba'zi jurnalistlar sudyalarni mavjud prosessual tartibni buzganlikda ayblab ham maqolalar yozishadi. Lekin arzimagan xatolarni deb o'z niyatiga erisha olmaydi. Sudyalar haqida yozishda jurnalist bir qancha omillarni inobatga olishi kerak.

Xulosa:

Xulosadan ko'rinadiki, sudyalar haqida tayyorlangan jurnalistik material albatta rad etiladi. Materialda hamma faktlar tasdiqlangan taqdirda ham huquqshunoslar mavzuni yuzaki o'rganganingizni isbotlash uchun maydachuyda vaj-karson topishga harakat qiladi. Chop etishdan oldin materialni imkon qadar tajribali huquqshunosga tekshirtirib olish kerak. Bu kichik ko'ngilsizliklar va achinarli xatolarning oldini oladi. Hech kim e'tiroz bildira olmasligi uchun bunday materiallar zargarona noziklik bilan yozilishi kerak.

Yana bir muhim jihat boriki, , zaxirangizdagi qartada “kozer” kabi hali e’lon qilinmagan baquvvat dalillar bo’lishi kerak. Sizni yomonotliq qilishga harakatlar chog’ida bu faktlar o’zingizni oqlash uchun qo’l keladi. Unutmanki, huquqiy mavzudagi muammoli, tahliliy va tanqidiy chiqishlar yuridik nuqtai nazaridan aniq bo’lishi kerak. Sudlar tomonidan yo’l qo’yilgan qonunga zid harakatlar, jumladan, sansalorliklar, ashaddiy jinoyatlar, xususan, korrupsiyaga qo’l urganlarga yengil jazo berish kabi holatlarni tanqid qilish zarur. Bu, avvalo, sudlar uchun foydali. Sudyalar qonunlarni buzgani yoki ayblanuvchi huquqiga daxl qilgani so’zsiz isbotlangan taqdirdagina ularni tanqid qilish to’g’ri va asosli. Hayotda ko’p ko’rganmiz, ba’zan jurnalist pozitsiyasini advokat pozitsiyasidan ajratish qiyin bo’ladi. Sir emas, advokatning maqsadi — o’z himoyasidagi shaxsning yonini olish, uni jazodan qutqazib qolish. Jurnalist esa ikki tomonga ham bab-baravar, xolis bo’lmog’i, faqat va faqat haqiqat tomonida turmog’i lozim. Ana shundagina sud hokimiyati va ommaviy axborot vositalari o’rtasidagi munosabat yaxshilanishi va soha rivojlanishiga turtki bo’lishi mumkin

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:

1. “Jurnalistlik faoliyatini himoya qilish to’g’risida”gi Qonun//lex.uz
2. O’sarov O.OAV va sud hokimiyati munosabatlari, O’zbekiston amaliyoti va xalqaro tajriba. Toshkent: 2013. – B.135.
3. O’zbekiston Respublikasi Oliy Sudi. “Ochiqlik va shaffoflik sudlar faoliyatining muhim tamoili”. T.: 2016. B. 47.

